

МИКРОБИОТИЧЕСКИЕ И МОТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ТЯЖЕЛОМ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ

Короткий Н.Г., Наринская Н.М., Бельмер С.В., Ардатская М.Д.
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

MICROBIOTHERIA AND MOTOR DISORDERS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERE ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

Korotky N.G., Narinskaya N.M., Belmer S.V., Ardatskaya M.D.
Pirogov Russian National Research Medical University

Короткий Николай Гаврилович — д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматовенерологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Короткий Николай Гаврилович
Korotky Nikolai G.

Наринская Наталья Михайловна — аспирант кафедры дерматовенерологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Бельмер Сергей Викторович — д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии №2 ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Ардатская Мария Дмитриевна — д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии Учебно-научного медицинского центра Управления делами Президента РФ.

Резюме

Атопический дерматит (АД) в настоящее время характеризуется высокой распространенностью и нередко тяжелым и рецидивирующим течением. **Целью настоящего исследования** было изучение характера нарушений моторики органов пищеварения и метаболической активности кишечной микрофлоры, определения механизмов их развития у детей с тяжелым АД, а также определение характера влияния выявленных нарушений на течение основного патологического процесса. **Материалы и методы исследования.** Всего в исследование были включены 41 ребенок с атопическим дерматитом в среднем возрасте $10,95 \pm 0,51$ лет (5–16 лет), 20 мальчиков и 21 девочка, с индексом SCORAD выше 45, т. е. тяжелым заболеванием. Большим проводилось исследование электрической активности органов пищеварения методом периферической электрогастроэнтерографии (ПЭГЭГ), а также исследование содержания короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в стуле методом высокоэффективной газожидкостной хроматографии. **Результаты исследования.** У детей с АД наблюдался дискомфорт в области живота (у 92,7% детей), также более чем в половине случаев отмечались (в порядке убывания) урчание в животе, боли в животе, метеоризм, тошнота. Было выявлено достоверное повышение средних значений коэффициента ритмичности и тенденция к повышению относительной мощности двенадцатиперстной кишки (ДПК). В толстой кишке натошак указанные параметры были в целом снижены, что указывает на ее гипомоторику. Нарушения спектра КЖК, отражающие метаболическую активность кишечной микрофлоры, характеризовались повышением практически у всех детей продукции микроорганизмами кишечника уксусной, пропионовой, масляной, валериановой кислот, а также изовалериановой кислоты, при достоверном повышении уровня продукции изокислот. **Обсуждение.** У детей с АД были выявлены широкий спектр жалоб гастроэнтерологического профиля, включая боли в животе, тошноту и нарушения стула, нарушения моторики ЖКТ, в основном, в виде гипермоторики ДПК, гипомоторики толстой кишки, а также изменения кишечного микробиоценоза, выражающиеся в нарушении продукции КЖК. Оценка по SCORAD хорошо коррелирует с нарушениями моторики ЖКТ. Замедление моторики толстой кишки ассоциируется с болями в животе и метеоризмом, нарушения со стороны верхних отделов ЖКТ могут проявляться в большей степени дискомфортом в эпигастральной области, тошнотой, изжогой. Следствием нарушения моторики ЖКТ (естественно, в комплексе с другими причинами) является изменение кишечного микробиоценоза и профиля его метаболической активности. Выявлена связь между снижением электрической активности толстой кишки и повышением содержания КЖК в стуле, в частности, повышением уксусной кислоты, но также суммы изокислот (в т. ч. изовалериановой). При этом содержание изовалериановой кислоты коррелирует с таким симптомом как метеоризм. Более того, значение индекса SCORAD коррелирует с указанными изменениями спектра КЖК. **Выводы.** Основной патологический процесс при атопическом дерматите через изменение вегетативной нервной системы (хотя детали этого и требуют уточнения) изменяют моторику ЖКТ, что приводит к изменению кишечного микробиоценоза. При этом нельзя исключить, что изменение внутрикишечного метаболизма, изменение внутренней среды в кишечнике, всасывание метаболитов на фоне повышенной проницаемости кишечного барьера поддерживают активность АД.

Ключевые слова: атопический дерматит, SCORAD, моторика кишечника, периферическая электрогастроэнтерография, короткоцепочечные жирные кислоты в стуле, кишечный микробиоценоз.

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2016; 125 (1): 21–27

Summary

The materials and methods. In total, the study included 41 children with atopic dermatitis in the average age of 10.95 ± 0.51 years (5–16 years), 20 boys and 21 girl, with a SCORAD index above 45, i. e., a severe disease. Patients the study was conducted in the electrical activity of the digestive system using the peripheral electrogastroenterography method (PAGEG), as well as the study of the content of short chain fatty acids (SHQ) to the chair by means of high performance liquid chromatography. The results of the study. In children with AD was observed discomfort in the abdomen (from 92.7% of children), also in more than half cases was observed (in descending order) rumbling in the abdomen, abdominal pain, flatulence, nausea. It was found a significant increase of the average values of the coefficient of rhythm and a tendency to increase the relative strength of the duodenum). In the colon on an empty stomach these parameters were generally reduced, which points to geometric. SHQ spectrum disorders, reflecting the metabolic activity of the intestinal microflora, was characterized by the increase in almost all children's products by the microorganisms of the intestine acetic, propionic, butyric, valeric acid, and isovaleric acid, while significant increase in the level of isoacid production.

Keywords: atopic dermatitis, SCORAD, bowel motility, peripheral electrogastrogram, short-chain fatty acids in stool, intestinal microbiocenosis.

Ekspеримеnтaльнaя i Клиническая Gastroenterologiya 2016; 125 (1): 21–27

Введение

Атопический дерматит (АД) в настоящее время характеризуется высокой распространенностью и нередко тяжелым и рецидивирующим течением. Известно, что АД страдают 10–20% детей раннего возраста во всем мире, а за последние десятилетия в развитых странах распространенность атопического дерматита у детей возросла на 30–50% [1–3]. У 60% больных АД характеризуется периодически обострениями. Прогноз, как правило, зависит от тяжести заболевания и времени его манифестации. При этом за последние годы выросла доля тяжелых форм заболевания [4].

Нередко АД сопровождается нарушениями функций органов пищеварения, которые могут способствовать прогрессированию основного заболевания [5–8].

Атопический процесс, вызывающий повреждение кишечного эпителия, повышение прони-

цаемости слизистой оболочки кишечника, нарушение процессов переваривания и всасывания, приводит в конечном итоге к нарастанию потока антигенов, поступающих в системный кровоток, что усугубляет течение основного заболевания. Таким образом, через поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при АД замыкается патогенетический порочный круг, в результате которого поддерживается активность патологического процесса. Эффективное лечение АД должно включать терапию сопутствующей патологии.

Целью настоящего исследования было изучение характера нарушений моторики органов пищеварения и метаболической активности кишечной микрофлоры, определения механизмов их развития у детей с тяжелым АД, а также определение характера влияния выявленных нарушений на течение основного патологического процесса.

Материалы и методы исследования

Всего в исследование были включены 41 ребенок с АД в среднем возрасте $10,95 \pm 0,51$ лет (5–16 лет), 20 мальчиков и 21 девочка. Тяжесть АД оценивалась по индексу SCORAD, значения которого у обследованных детей были выше 45, т. е. соответствовали тяжелому заболеванию.

В рамках исследования больным проводилось исследование электрической активности органов

пищеварения методом периферической электрогастроэнтерографии (ПЭГЭГ), косвенным образом отражающей моторную активность ЖКТ. Также проводилось исследование содержания короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в стуле методом высокоэффективной газожидкостной хроматографии, позволяющей оценить метаболическую активность кишечной микрофлоры.

Результаты исследования

Чаще всего у детей с АД наблюдался дискомфорт в области живота (у 92,7% детей), также более чем в половине случаев отмечались (в порядке убывания) урчание в животе, боли в животе, метеоризм, тошнота (Рисунок 1). Реже дети жаловались на рвоту, диарею, изжогу, запор. При этом примерно в равной степени наблюдались симптомы поражения верхних и нижних отделов пищеварительного тракта, однако наиболее важным является факт их сочетанного поражения.

Результаты ПЭГЭГ у детей с тяжелым атопическим дерматитом представлены в таблице 1.

Полученные данные указывают на существенные изменения электрической активности органов пищеварения у детей с АД, по сравнению с нормой, отражающие дискинезию ЖКТ. В работе было выявлено достоверное повышение средних значений коэффициента ритмичности и тенденция к повышению относительной мощности ДПК натошак,

Рисунок 1
Характер жалоб гастроэнтерологического профиля детей с атопическим дерматитом (n = 41)

	Норма	M ± m	n < N	n > N	n < N, %	n > N, %
ОМ ДПК до еды	2,1 ± 1,2	3,54 ± 0,22	0	20	0	48,8
ОМ толстой кишки до еды	64,04 ± 3,01	43,68 ± 1,11*	33	0	80,5	0
КР ДПК до еды	0,9 ± 0,6	3,54 ± 0,41*	0	33	0	80,5
КР толстой кишки до еды	22,85 ± 9,8	19,02 ± 1,50	0	20	17,1	7,3
ОМ ДПК после еды		3,51 ± 0,29				
ОМ толстой кишки после еды		39,83 ± 1,49				
КР ДПК после еды		3,87 ± 0,27				
КР толстой кишки после еды		21,20 ± 1,15				
ОМ ДПК после/до	> 2	1,15 ± 0,09	25	2	61,0	4,9
ОМ толстой кишки после/до	> 2	1,14 ± 0,04	31	0	75,0	0
КР ДПК после/до	> 2	1,03 ± 0,14	31	4	75,6	9,8
КР толстой кишки после/до	> 2	1,03 ± 0,11	29	4	70,7	9,8

Таблица 1
Результаты периферической электрогастроэнтеромиографии у детей с атопическим дерматитом (n = 41)

Примечание:
ОМ — относительная мощность, КР — коэффициент ритмичности, ДПК — двенадцатиперстная кишка, после/до — отношение показателей после еды и до еды. * Достоверные различия по сравнению с нормой при p < 0,05.

отражающие соответственно повышение активности водителей ритма и мощности сокращения миоцитов. В толстой кишке натошак указанные параметры были в целом снижены, что указывает на ее гипомоторику.

Нарушения моторики ЖКТ, а также многие другие причины, непосредственно связанные с основным заболеванием, обуславливают развитие у детей с АД дисбиотических расстройств кишечника. В настоящем исследовании была проведена оценка метаболической активности кишечной микрофлоры по спектру продуцируемых ею КЖК (Таблица 2).

Выявленные нарушения характеризовались повышением практически у всех детей продукции микроорганизмами кишечника уксусной, пропионовой, масляной, валериановой кислот, а также изовалериановой кислоты. При достоверном повышении уровня продукции изокилот и незначительно повышенном (хотя и у всех детей)

отношении содержания изокилот к содержанию неизоформ (EiC/EC), указывающем на некоторое преобладание изокилот, отмечено существенное преобладание изовалериановой кислоты над валериановой у значительного числа детей (повышение отношения iC5/C5 у 70,7% больных с АД).

Представленные данные указывают на увеличении активности сахаролитической флоры, сопровождающееся, однако нарастанием активности нехарактерных для нормальной микрофлоры протеолитических микроорганизмов при увеличении доли анаэробов.

Таким образом, у детей с АД был выявлен широкий спектр жалоб гастроэнтерологического профиля, включая боли в животе, тошноту и нарушения стула, нарушения моторики ЖКТ, в основном, в виде гипермоторики ДПК, гипомоторики толстой кишки, а также изменения кишечного микробиоценоза, выражающиеся в нарушении продукции КЖК.

Таблица 2

Результаты исследования короткоцепочечных жирных кислот у детей с атопическим дерматитом до лечения (n = 41)

Примечание:

C2 — уксусная кислота, C3 — пропионовая кислота, iC4 — изомаляновая кислота, C4 — масляная кислота, iC5 — изовалериановая кислота, C5 — валериановая кислота, iC6 — изокапроновая кислота, C6 — капроновая кислота, isoCn(abs) — общее содержание изокилот, E/C/EC — отношение содержания изокилот к неизоформам, p(isoCn), p.C2, p.C3, p.C4 — доли соответствующих кислот в общем пуле КЖК, Ai — анаэробный индекс, p.C3/p.C4 — отношение долей пропионовой и масляной кислот, E — общее содержание КЖК в стуле, iC5/C5 — отношение содержания изокапроновой и капроновой кислот.

* Достоверные различия по сравнению с нормой при $p < 0,05$.

Показатели	Норма	M ± m	n > N	n > N, %
C2	0,634 ± 0,004	1,744 ± 0,132*	35	85
C3	0,189 ± 0,001	0,710 ± 0,061*	41	100
iC4		1,186 ± 0,141		0
C4	0,176 ± 0,004	1,048 ± 0,116*	41	100
iC5	0,004 ± 0,001	0,413 ± 0,037*	41	100
C5		0,168 ± 0,013		
iC6		0,019 ± 0,002		
C6		0,098 ± 0,010		
isoCn(abs)	0,059 ± 0,0015	1,618 ± 0,156*	41	100
E/C/EC	0,430 ± 0,004	0,472 ± 0,049	41	100
p(isoCn)		0,292 ± 0,022		0
p.C2		0,332 ± 0,022		0
p.C3		0,136 ± 0,010		0
p.C4		0,189 ± 0,015		0
Ai	-0,576 ± 0,1	1,251 ± 0,127		0
p.C3/p.C4		1,031 ± 0,150		0
E		5,387 ± 0,280		0
iC5/C5	1,471 ± 0,130	3,115 ± 0,391	29	70,7

Обсуждение

В настоящем исследовании дети предъявляли жалобы на дискомфорт в области живота (в 92,7% случаев), урчание в животе (73,2%), боли в животе (68,2%), метеоризм (63,4%), тошноту (51,3%). Эти данные сопоставимы с результатами исследования R. Rokaitė и L. Labanauskas (2005), которые отметили высокую частоту болей в животе у детей с АД, достигающую 72%, также как метеоризма — 49% и тошноты — 22% [5]. По данным Н. Г. Соболевой и соавт. признаки поражения пищеварительной системы были отмечены у 81,5% детей. Изолированный болевой абдоминальный синдром наблюдался у 2,4% детей, боли в животе в сочетании с диспепсическими жалобами — у 30,6%, сочетание болей с диспепсическим синдромом и нарушениями стула — у 68,4%. Также авторы отмечают снижение аппетита (41,5%), тошноту (37,8%) и отрыжку (23,1%). В обследованной группе детей гастроинтестинальные симптомы в большинстве случаев появились уже на первом году жизни и одним из частых проявлений были запоры [6]. В результате ранее проведенных исследований Н. Г. Короткого и соавт., в основу которой был положен анализ данных комплексного клиничко-лабораторного обследования 122 детей с АД в возрасте от 5 до 15 лет, те или иные изменения со стороны органов пищеварения обнаружены у 97,5% детей. Основными жалобами были боли в животе, тошнота, снижение аппетита, отрыжка, изжога, неустойчивый стул, запоры, имеющие упорный характер, метеоризм [7, 8].

По результатам настоящего исследования гастроэнтерологические жалобы больных находились в тесной связи с выраженностью проявлений основного заболевания. Более высокая величина индекса SCORAD в значительной степени определяла наличие болей в животе ($R = +0,454$), тошноту ($R = +0,473$), рвоту ($R = +0,430$), диарею ($R = +0,425$) и метеоризм ($R = +0,318$). Боли в животе чаще наблюдались у детей с выраженным зудом и потерей сна (соответственно, +0,440 и +0,463), также как и тошноты (соответственно, +0,445 и +0,381).

Последняя также часто сочеталась с выраженными эритемой и мокнутием (соответственно, +0,404 и +0,496). Полученные данные позволили предположить, что развитие жалоб со стороны органов пищеварения может определяться основным патологическим процессом, т. е. механизмами, непосредственно связанными с АД.

Изменения со стороны вегетативной нервной системы нередко наблюдаются у детей с АД. В ранее проведенных исследованиях Л. В. Масленниковой и соавт. у 40% детей с АД была выявлена симпатикотония, а по данным клиноортостатической пробы — у 81,1% детей имела место асимпатикотоническая вегетативная реактивность [9]. В то же время по данным А. С. Боткиной и Е. В. Неудахина, обследовавших 82 ребенка с АД с применением кардиоинтервалографии, показали достоверное уменьшение индекса напряжения, указывающее на преобладающую ваготонию. Она же находила свое выражение клинически в виде повышенного потоотделения, склонности к гиперемии кожных покровов, красного дермографизма, брадикардии, а также частых болей в животе. При этом у большинства детей наблюдалась гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность, более выраженная в старшей возрастной группе. В стадии ремиссии атопического дерматита отмечалась тенденция к нормализации указанных показателей и восстановлению вегетативного баланса [10].

По данным, полученным в настоящем исследовании, у детей с АД чаще выявлялись симпатикотонический исходный вегетативный тонус (61,0%) с преобладанием (по данным клиноортостатической пробы) гиперсимпатикотонической вегетативной реактивностью (78,0%). При этом боли в животе, урчание и метеоризм чаще наблюдались у детей с ваготонией, что соответствует данным ранее проведенных исследований.

В работе проводилось исследование электрической активности двенадцатиперстной кишки (ДПК) и толстой кишки методом ПЭГЭГ с целью

определения характера моторики органов пищеварения, как одного из факторов развития гастроинтестинальных жалоб.

В работе были выявлены изменения электрической активности кишечника, косвенно указывающие на функциональные нарушения моторики (дискинезия) ЖКТ. Они характеризовались усилением моторной активности ДПК с повышением средних значений коэффициента ритмичности (отражающего активность водителей ритма) и тенденцией к повышению относительной мощности ДПК натошак. При этом обращает на себя внимание высокая доля детей с повышением коэффициента ритмичности (80,5%), в то время как доля детей с усилением мощности миоцитов (относительной мощности) составляет лишь 48,8%. Это указывает на то, что у большинства детей с АД имеет место усиление активности водителя ритма, которое, однако, не во всех случаях приводит к эффективным сокращениям (у 34,1% от общего числа обследованных детей). Данный феномен можно обозначить как функциональная дуоденальная обструкция. У другой части детей с АД наблюдается гипермоторика ДПК (46,3% от общего числа больных АД), характеризующаяся как повышением активности водителей ритма, так и сокращением (и их электрической активности).

Иная ситуация наблюдалась в толстой кишке, параметры электрической активности которой в целом были снижены, что указывает на ее гипомоторику. При этом натошак достоверно была снижена относительная мощность (у 80,5% детей) и выявлена тенденция к снижению коэффициента ритмичности (у 17,1%).

Связь характера моторики ЖКТ с основным патологическим процессом была подтверждена достоверной отрицательной корреляционной связью средней силы между индексом SCORAD и показателями моторной активности толстой кишки. Коэффициент корреляции относительной мощности до еды с индексом SCORAD составил $-0,302$, относительной мощностью после еды — $(-0,458)$ и отношением показателей относительной мощности после и до еды — $(-0,325)$. Таким образом, показано, что нарастание активности АД сопровождается снижением моторной активности толстой кишки.

При этом снижение моторики толстой кишки коррелировало с повышением выраженности зуда, потерей сна и эритемой. Это наблюдение можно трактовать двояко. С одной стороны, указанные симптомы отражают активность заболевания и входят в структуру индекса SCORAD, однако с другой стороны, возможно усугубление основного патологического процесса на фоне нарушенной моторики.

В работе была выявлена связь болей в животе с показателями относительной мощности толстой кишки до еды ($R = -0,367$) и после еды ($R = -0,319$). Замедление моторики таким образом может быть причиной возникновения болей в животе при АД. Также показатели относительной мощности толстой кишки связаны с возникновением метеоризма, хотя и в меньшей степени, чем это было показано для болевого синдрома.

Функциональные нарушения моторики ЖКТ, в первую очередь толстой кишки, могут быть причиной изменения состава кишечного микробиоценоза. В настоящем исследовании его характер определялся по спектру короткоцепочечных жирных кислот в стуле, основных метаболитов кишечной микрофлоры.

Выявленные в исследовании нарушения характеризовались повышением практически продукции микроорганизмами кишечника уксусной, пропионовой, масляной, валериановой кислот, а также изовалериановой кислоты. При достоверном повышении уровня продукции изокислот.

Полученные данные указывают на увеличении активности сахаролитической флоры, сопровождающееся, однако нарастанием активности нехарактерных для нормальной микрофлоры протеолитических микроорганизмов при увеличении доли анаэробов.

В исследовании была выявлена связь активности АД с изменениями метаболической активности кишечной микрофлоры, скорее всего, опосредованные через изменения моторики ЖКТ. Так, показана достоверная положительная корреляционная связь средней силы значения индекса SCORAD с парциальным содержанием уксусной кислоты ($R = +0,389$), что позволяет предположить, что тяжесть АД определяет повышение продукции уксусной кислоты кишечной микрофлорой. При этом в работе была выявлена положительная корреляция продукции изокапроновой кислоты с площадью кожного процесса и выраженностью эксфолиаций ($R = +0,307$ и $R = +0,379$, соответственно), а также парциальным содержанием уксусной кислоты и выраженностью мокнутия ($R = +0,329$).

Характер моторики естественным образом определяет активность кишечного микробиоценоза. В работе была выявлена тесная отрицательная связь моторики толстой кишки с суммарной продукцией кишечной микрофлорой КЖК ($R = -0,354$), в частности, уксусной и масляной кислот. Другими словами, замедление моторной активности толстой кишки приводит к увеличению синтеза перечисленных КЖК.

С другой стороны, интересна выявленная в работе положительная корреляция между количеством изовалериановой кислоты в стуле и метеоризмом ($R = +0,356$), подчеркивающая тесную связь моторики ЖКТ и метаболической активностью кишечной микрофлоры.

Синтез изовалериановой кислоты был положительно связан с активностью миоцитов толстой кишки: относительной мощностью до еды ($R = +0,440$), после еды ($R = +0,569$) и отношением указанных параметров ($R = +0,366$). С последними двумя показателями также было связано парциальное количество изокислот в стуле (соответственно, $+0,310$ и $+0,348$).

Интересно, что продукция уксусной кислоты также определялась моторикой ДПК: корреляция относительной мощности ДПК с абсолютным ее количеством в стуле составила $+0,334$, а с долей ее в общем пуле КЖК — $+0,311$.

На основании полученных данных нарушение функции органов пищеварения при АД

представляется следующим образом. Основной патологический процесс определяет тяжесть заболевания, основными критериями которого являются площадь поражения кожных покровов, характер дерматологических проявлений, включая эритему, папулообразование, мокнутие, зуд и как следствие нарушение сна. Выраженность перечисленных критериев формирует оценку тяжести АД по индексу SCORAD. Важно, что из перечисленных признаков зуд, нарушение сна, эритема и мокнутие в значительной степени коррелируют с гастроинтестинальными жалобами, таким как боли в животе, тошнота и метеоризм, что может быть использовано для предварительной оценки возможности сопутствующей патологии органов пищеварения у больного с АД.

Оценка по SCORAD хорошо коррелирует с нарушениями моторики ЖКТ, опосредованные, скорее всего, через изменения состояния вегетативной нервной системы. У детей чаще наблюдается симпатикотония, но нередко — ваготония, для которой в большей степени характерны боли в животе и метеоризм.

Нарушения моторики ЖКТ характеризуются повышением моторной активности ДПК и снижением — толстой кишки. В то же время у части детей возможно также замедление транзита по ДПК. Замедление моторики толстой кишки ассоциируется с болями в животе и метеоризмом, нарушения со стороны верхних отделов ЖКТ могут проявляться в большей степени дискомфортом в эпигастральной области, тошнотой, изжогой. Данное наблюдение может также использоваться для предварительной клинической оценки больного и определения тактики дальнейшего его ведения. Зуд, потеря сна, эритема и мокнутие хорошо коррелируют с нарушениями моторики толстой кишки.

Следствием нарушения моторики ЖКТ (естественно, в комплексе с другими причинами) является изменение кишечного микробиоценоза и профиля его метаболической активности. Выявлена связь между снижением электрической активности толстой кишки и повышением содержания КЖК в стуле, в частности, повышением уксусной кислоты, но также суммы изокилот (в т. ч. изовалериановой). При этом содержание изовалериановой кислоты коррелирует с таким симптомом как метеоризм. Более того, значение индекса SCORAD коррелирует с указанными изменениями спектра КЖК.

Таким образом, основной патологический процесс при АД через изменение вегетативной нервной системы (хотя детали этого и требуют уточнения) изменяют моторику ЖКТ, что приводит к изменению кишечного микробиоценоза. При этом нельзя исключить, что изменение внутрикишечного

метаболизма, изменение внутренней среды в кишечнике, всасывание метаболитов на фоне повышенной проницаемости кишечного барьера поддерживают активность АД.

Эти нарушения дополняются другими, известными на сегодня нарушениями со стороны органов пищеварения при АД.

Известно, что для АД характерно повышение проницаемости эпителиального барьера ЖКТ, связанное с аллергическим воспалением в кишечнике как проявлением атопического процесса. Следствием повышения проницаемости кишечного барьера является еще большее поступление антигенов и токсических метаболитов из кишечника в организм больного [11–16].

В свою очередь, снижение барьерных функций ЖКТ может быть связано с недостаточной активностью ферментов ЖКТ, в первую очередь, протеолитических (панкреатических), расщепляющих белки и нарушения внутрикишечного метаболизма (в частности, связанного с изменением состава кишечного микробиоценоза).

Нарушения экзокринной функции поджелудочной железы, проявляющаяся в виде повышенной экскреции триглицеридов с калом, способствует неполному расщеплению нутриентов в процессе кишечного пищеварения, что было показано в ряде предшествующих исследований. Также было показано снижение кишечного всасывания углеводов по данным ксилозного теста и нарушение всасывания липидов (неэстерифицированных жирных кислот по данным липидограммы кала), причем выраженность нарушений возрастала с нарастанием тяжести заболевания (по шкале SCORAD) [7].

Так замыкается порочный патогенетический круг, в котором аллергический процесс, сопровождается повреждением кишечного эпителия и повышением проницаемости слизистой оболочки кишечника, что приводит к нарастанию потока антигенов, поступающих в системный кровоток, усугубляющий течение основного заболевания. С другой стороны, обусловленные атопическим процессом нарушения кишечного переваривания и всасывания усугубляют антигенную нагрузку и усиливают проявления атопии. Разорвать этот порочный круг проводя комплексную терапию: коррекцию функции органов пищеварения, параллельно с базисным лечением.

Полученные в работе данные и сделанные заключения о тесной связи АД и гастроэнтерологических расстройств открывают новые перспективы повышения эффективности лечения данного заболевания дополнением базисной терапии дифференцированным назначением прокинетики, пре- и пробиотиков. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения.

Выводы

1. У большинства детей с атопическим дерматитом отмечаются жалобы, указывающие на поражение органов пищеварения. Чаще всего наблюдался дискомфорт в области живота, урчание в животе, боли в животе, метеоризм, тошноту.

Эти жалобы находятся в тесной связи с выраженностью проявлений основного заболевания (по индексу SCORAD), в первую очередь это касалось болей в животе, тошноты, рвоты, диареи и метеоризма.

2. Изменения электрической активности органов пищеварения по данным периферической электрогастроэнтеромиографии при atopическом дерматите выражаются в снижении активности (показателей коэффициента ритмичности и относительной мощности) толстой кишки и, в меньшей степени, повышении активности двенадцатиперстной кишки. Эти данные косвенным образом указывают на гипомоторику нижних и гипермоторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Дискинезия толстой кишки чаще проявляется болями в животе, метеоризмом, запорами, а дискинезия двенадцатиперстной — дискомфортом в эпигастральной области, болями в животе, тошнотой, изжогой. Нарушения моторики кишечника более выражены при более высоких значениях индекса SCORAD.
3. Изменения метаболической активности кишечной микрофлоры по результатам изучения спектра короткоцепочечных жирных кислот в стуле заключаются в увеличении суммарного содержания кислот, наиболее значимого повышения содержания уксусной кислоты, а также пропионовой и масляной. Также повышается продукция изокислот, что указывает на существенные изменения в составе микробиоценоза. Степень нарушений спектра кислот коррелирует с индексом SCORAD и основными симптомами, а также с нарушениями моторики толстой кишки, что указывает на тесную связь основного патологического процесса при АД с нарушениями моторики органов пищеварения и метаболической активности кишечной микрофлоры.
4. В процессе оценки состояния детей с atopическим дерматитом следует учитывать состояние органов пищеварения. Тяжелый atopический дерматит часто сопровождается функциональными нарушениями моторик желудочно-кишечного тракта. Их проявлениями являются боли в животе, дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, метеоризм, урчание в животе, запор, диарея. С высокой частотой они наблюдаются при наличии выраженных проявлений основного заболевания, включая зуд, потерю сна, мокнутие. В этих случаях показано дополнительное обследование, включающее копрограмму, эзофагогастродуоденоскопию, ультразвуковое исследование органов пищеварения с целью выявления их патологии, проведения дифференциальной диагностики и назначения терапии.

Литература

1. Мачарадзе Д. Ш. Атопический дерматит у детей. Москва Гэотар-Медиа 2007 384 с.
2. Shaw TE, Currie GP, Koudelka CW, Simpson EL. Eczema prevalence in the United States: data from the 2003 National Survey of Children's Health. *J Invest Dermatol*. 2011; 131 (1): 67–73.
3. Berke R, Singh A, Guralnick M. Atopic Dermatitis: An Overview. *American Family Physician*. 2012; 86 (1): 35–43.
4. Пыцкий В. И., Адрианова Н. В., Артомасова А. В. Аллергические заболевания. М.: Триада-Х; Издание 3-е, перераб. и доп. 1999 470 с.
5. Rokaitė R., Labanauskas L. Atopiniu dermatitu sergančių vaikų virškinimo sistemos sutrikimai. *Medicina (Kaunas)*. 2005; 41 (10): 837–45.
6. Соболева Н. Г., Бойков С. А., Шатохина Н. С., Балянова Е. Г. Дисфункции желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста с atopическим дерматитом. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2011; (1): 43–6.
7. Короткий Н. Г., Бельмер С. В., Гасилина Т. В., Григорьева Е. Б. Патогенетическая роль нарушений гормональной регуляции, полостного, пристеночного пищеварения и всасывания при atopическом дерматите у детей и их коррекция препаратом системной энзимотерапии. *Росс. журн. кожных и венерических болезней*. 2000; (1): 12–17.
8. Григорьева Е. Б. Оценка функционального состояния поджелудочной железы и тонкой кишки при atopическом дерматите у детей, коррекция выявленных нарушений методом системной энзимотерапии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2000. 22 с.
9. Масленникова Л. В., Сухарева О. В., Давыдова И. Р. Нарушение вегетативного и психосоматического статуса, страдающих atopическим дерматитом. *Вестник дерматологии и венерологии*; 1998 (3): 45–46.
10. Боткина А. С., Неудахин Е. В. Вегетативные нарушения у детей с atopическим дерматитом. *Практическое руководство по детским болезням*. Под ред. В. Ф. Коколиной и А. Г. Румянцев. Том XI. Детская вегетология. Под ред. Р. Р. Шилева и Е. В. Неудахина. М., ИД «Медпрактика-М», 2008. С. 333–338.
11. Jackson PG, Lessof MH, Baker RWR, Ferrett J, MacDonald DM. Intestinal permeability in patients with eczema and food allergy. *Lancet* 1981; 1:1285–6.
12. Dupont C, Barau E, Molkhou P, Ravnaud F, Barbet JP, Dehennin L. Food-induced alterations of intestinal permeability in children with cow's milk-sensitive enteropathy and atopic dermatitis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1989; 8:459–65.
13. Isolauri E. Intestinal involvement in atopic disease. *J R Soc Med* 1997; 90 (Suppl. 30): 15–20.
14. Sanderson IR, Walker WA. Uptake and transport of macromolecules by the intestine: possible role in clinical disorders (an update). *Gastroenterology* 1993; 104: 622–39.
15. Isolauri E, Majamaa H, Arvola T, Rantala I, Virtanen E, Arvilommi H. *Lactobacillus casei* strain GG reverses increased intestinal permeability induced by cow's milk in suckling rats. *Gastroenterology* 1993; 105: 1643–50.
16. Fargeas MJ, Theodorou V, More J, Wal JM, Fioramonti J, Bueno L. Boosted systemic immune and local responsiveness after intestinal inflammation in orally sensitized guinea pigs. *Gastroenterology* 1995; 109: 53–62.